

РЕКУРРЕНТНАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ ПЕРВООБРАЗНЫХ ЯДЕР 1-СИММЕТРИЧНЫХ МНОГОМЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

© 2025. В. П. Заставный

В работе получена новая рекуррентная формула для ядер, образующих класс положительно определенных функций, зависящих от l_1 -нормы. Доказано, что эти ядра продолжаются с положительной полуоси на всю комплексную плоскость до целой функции экспоненциального типа 1.

Ключевые слова: положительно определенная функция, функция Бесселя.

§ 1. Формулировка основного результата. История вопроса. Объектом исследования данной работы является последовательность функций $\omega_n : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, которые впервые появились в 1983 в работе Cambanis, Keener, Simons [1] в связи с описанием множества 1-симметричных многомерных характеристических функций. Эти функции при $t \geq 0$ определяются следующим образом: $\omega_n(0) = 1$, $\omega_1(t) = \cos t = \sqrt{\frac{\pi}{2}} j_{-\frac{1}{2}}(t)$ и

$$\omega_n(t) = \frac{2^{n/2} \Gamma^2\left(\frac{n}{2}\right)}{\sqrt{\pi} \Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)} \int_1^{+\infty} j_{\frac{n}{2}-1}(tu) u^{-n+1} (u^2 - 1)^{(n-3)/2} du, \quad n \geq 2. \quad (1)$$

В частности

$$\begin{aligned} \omega_2(t) &= \frac{2}{\pi} \int_1^{+\infty} j_0(tu) \frac{du}{u\sqrt{u^2-1}} = \frac{2}{\pi} \int_t^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du = -\frac{2}{\pi} \operatorname{si} t, \\ \omega_3(t) &= \sqrt{\frac{\pi}{2}} \int_1^{+\infty} j_{\frac{1}{2}}(tu) u^{-2} du = \int_1^{+\infty} \frac{\sin(tu)}{tu^3} du = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin t}{t} + \cos t - t \int_t^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du \right). \end{aligned}$$

Здесь

$$j_\lambda(x) := \frac{J_\lambda(x)}{x^\lambda} = \frac{1}{2^\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{\Gamma(k+\lambda+1)} \cdot \frac{\left(-\frac{x^2}{4}\right)^k}{k!}, \quad x \in \mathbb{C}, \quad \lambda \in \mathbb{C}, \quad (2)$$

а J_λ – функция Бесселя первого рода (см. [2, § 3.1]).

В [3, Теорема 4.2] с помощью операторов дробного дифференцирования и интегрирования получена формула $\omega_{n+1}(t) = \delta_n W_2^{n/2, 1/2} I_2^{(n-2)/2, 1/2} \omega_n(t)$, $n \geq 2$.

В следующей теореме получена ещё одна рекуррентная формула для ядер ω_n .

Теорема 1. Для любых $n \in \mathbb{N}$ справедливы равенства

$$\gamma_n \omega_n(t) = t \omega_{n+1}(t) + n \int_t^{+\infty} \omega_{n+1}(u) du, \quad t \geq 0; \quad \gamma_n = \frac{2\Gamma^2\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma^2\left(\frac{n}{2}\right)}, \quad (3)$$

$$\omega_{n+1}(t) = -\gamma_n t^{n-1} \int_t^{+\infty} \frac{\omega'_n(u)}{u^n} du = n\gamma_n \int_1^{+\infty} \frac{\omega_n(t) - \omega_n(ts)}{t} \frac{ds}{s^{n+1}}, \quad t > 0. \quad (4)$$

Кроме того, $\gamma_n \omega'_n(0) = 1 - n$.

Исследование проводилось по теме государственного задания № 124012400352-6

Функция $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}$, называется положительно определённой на \mathbb{R}^n ($f \in \Phi(\mathbb{R}^n)$), если при любом $m \in \mathbb{N}$, для любых точек x_1, \dots, x_m из \mathbb{R}^n и для любой системы комплексных чисел c_1, c_2, \dots, c_m выполняется неравенство

$$\sum_{k,j=1}^m c_k \bar{c}_j f(x_k - x_j) \geq 0.$$

Символом $\Phi(l_p^n)$, $0 < p \leq \infty$, обозначим класс всех непрерывных функций $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ таких, что функция $f(\|x\|_p) \in \Phi(\mathbb{R}^n)$, где

$$\|x\|_p := \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad 0 < p < \infty, \quad \|x\|_\infty := \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|, \quad p = \infty.$$

Функции из класса $\Phi(l_p^n)$, равные в нуле 1, совпадают со множеством p -симметричных n -мерных характеристических функций. При $n = 1$ классы $\Phi(l_p^1)$ совпадают. При $2 < p \leq \infty$, $n \geq 3$, классы $\Phi(l_p^n)$ состоят только из неотрицательных констант (см. [4, 5], а при $p = \infty$ см. также [6]). В остальных случаях полное описание классов $\Phi(l_p^n)$, $n \in \mathbb{N}$, известно только при $p = 2$ (см. [7]) и $p = 1$ (см. [1, 8]), а также при $p = \infty$, $n = 2$, т.к. $\Phi(l_\infty^2) = \Phi(l_1^2)$ ([9], см. также [10, Лемма 2]).

Символом P_+ будем обозначать множество всех конечных неотрицательных борелевских мер на $[0, +\infty)$.

Теорема А ((Шёнберг (1938) [7, Теорема 1])). *Для любого $n \in \mathbb{N}$ справедливо равенство*

$$\Phi_n := \Phi(l_2^n) = \left\{ f(t) = \int_0^{+\infty} j_{\frac{n}{2}-1}(ts) d\mu(s), \mu \in P_+ \right\}.$$

Аналог теоремы Шенберга для класса $\Phi(l_1^n)$ получен в 1983 в работе Cambanis, Keener, Simons [1] и независимо в 1997 в работе Berens, Xu [8]:

Теорема В ((Cambanis, Keener, Simons [1])). *Для любого $n \in \mathbb{N}$ справедливо равенство*

$$\Phi(l_1^n) = \left\{ f(t) = \int_0^{+\infty} \omega_n(ts) d\mu(s), \mu \in P_+ \right\}. \quad (5)$$

Из теорем А и В следует, что $\omega_n \in \Phi(l_1^n) \subset \Phi_n$, $n \in \mathbb{N}$.

В работе [8] представление (5) получено с ядром $m_n(t)$, для которого имеет место рекуррентная формула (см. [8, Лемма 4.2])

$$\begin{aligned} m_{n+2}(t) &= t^n \int_t^{+\infty} \left(\int_0^u \tau^n m_n(\tau) \frac{d\tau}{\tau} \right) \frac{du}{u^{2n+1}}, \quad n \in \mathbb{N}, \\ m_1(t) &= \frac{1}{2\pi} \cos t, \quad m_2(t) = \frac{1}{2\pi} \int_t^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du. \end{aligned} \quad (6)$$

Из (6) следует, что

$$m_{n+2}(t) = \int_1^{+\infty} \frac{1}{y^n} \left(\int_0^1 s^n m_n(tys) \frac{ds}{s} \right) \frac{dy}{y}, \quad t \geq 0, \quad m_{n+2}(0) = \frac{m_n(0)}{n^2}, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (7)$$

Учитывая равенства $m_1(0) = 1/(2\pi)$ и $m_2(0) = 1/4$, не сложно показать, что

$$m_n(0) = \frac{1}{2^n \Gamma^2\left(\frac{n}{2}\right)}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Отметим, что (см. [8, Лемма 4.4]) для $n \in \mathbb{N}$ имеет место асимптотика

$$2\pi m_n(t) = \frac{\cos t}{t^{n-1}} + \frac{n(n-1)}{2} \cdot \frac{\sin t}{t^n} + O(t^{-1-n}) = O(t^{1-n}), \quad t \rightarrow +\infty. \quad (8)$$

Из (6) и (8) следует, что

$$t m'_{n+2}(t) = n m_{n+2}(t) - \frac{1}{t^n} \int_0^t \tau^{n-1} m_n(\tau) d\tau = O(t^{-n}), \quad t \rightarrow +\infty, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (9)$$

§ 2. Доказательство равенства $m_n(t) = m_n(0) \omega_n(t)$. В работе [11, § 2] отмечено, что $m_n(t) = m_n(0) \omega_n(t)$. Приведем непосредственное доказательство этого равенства.

В 1998 Гнайтинг [12, Теорема 2.1] установил замечательную связь между ядрами для классов $\Phi(l_1^n)$ и Φ_{2n-1} (этот результат другим методом был получен в [11]):

$$\begin{aligned} \omega_n(t) &= c_n I^{n-1} j_{n-\frac{3}{2}}(t), \quad c_n = \frac{2^{n-\frac{3}{2}} \Gamma^2\left(\frac{n}{2}\right)}{\sqrt{\pi}}, \quad n \in \mathbb{N}, \\ \omega_n^{(n-1)}(t) &= (-1)^{n-1} c_n j_{n-\frac{3}{2}}(t), \quad \text{где } I f(t) := \int_t^{+\infty} f(u) du, \quad t \geq 0. \end{aligned} \quad (10)$$

Учитывая равенство $j'_\nu(t) = -t j_{\nu+1}(t)$, из (10) для произвольных $n \in \mathbb{N}$ и $t \geq 0$ получаем следующие два равенства

$$\begin{aligned} \omega_n^{(n)}(t) &= (-1)^{n-1} c_n j'_{n-\frac{3}{2}}(t) = (-1)^n c_n t j_{n-\frac{1}{2}}(t), \\ t \omega_{n+1}^{(n)}(t) &= (-1)^n c_{n+1} t j_{n-\frac{1}{2}}(t) = \gamma_n \omega_n^{(n)}(t), \quad \gamma_n = \frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{2\Gamma^2\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma^2\left(\frac{n}{2}\right)}. \end{aligned} \quad (11)$$

Тогда при любых $n \in \mathbb{N}$ и $t \geq 0$ для производной n -го порядка выполняется равенство

$$\begin{aligned} &(n^2 \omega_n(t) - n^2 \omega_{n+2}(t) + t \omega'_{n+2}(t) + t^2 \omega''_{n+2}(t))^{(n)} = \\ &n^2 \omega_n^{(n)}(t) + (2n+1) t \omega_{n+2}^{(n+1)}(t) + t^2 \omega_{n+2}^{(n+2)}(t) = \\ &(-1)^n c_n n^2 t j_{n-\frac{1}{2}}(t) + (2n+1) (-1)^{n+1} c_{n+2} t j_{n+\frac{1}{2}}(t) + t^2 (-1)^n c_{n+2} t j_{n+\frac{3}{2}}(t). \end{aligned}$$

Учитывая равенства $c_{n+2} = n^2 c_n$ и $j_{\nu-1}(t) + t^2 j_{\nu+1}(t) = 2\nu j_\nu(t)$, получаем тождество

$$(n^2 \omega_n(t) - n^2 \omega_{n+2}(t) + t \omega'_{n+2}(t) + t^2 \omega''_{n+2}(t))^{(n)} = 0, \quad n \in \mathbb{N}, \quad t \geq 0. \quad (12)$$

Докажем, что из (12) следует равенство

$$n^2 \omega_n(t) - n^2 \omega_{n+2}(t) + t \omega'_{n+2}(t) + t^2 \omega''_{n+2}(t) = 0, \quad n \in \mathbb{N}, \quad t \geq 0. \quad (13)$$

Для этого нам понадобятся грубые асимптотики для функции ω_n и её производных.

Для функций Бесселя при любом $\lambda \in \mathbb{C}$ известна следующая асимптотика [2, § 7.21]:

$$J_\lambda(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \left(\cos \left(x - \frac{(2\lambda+1)\pi}{4} \right) + O\left(\frac{1}{x}\right) \right), \quad x \rightarrow +\infty.$$

Из асимптотики для J_λ на вещественной оси следует, что при любом $\lambda \in \mathbb{C}$ существует константа $c_\lambda > 0$ такая, что

$$|j_\lambda(x)| \leq \frac{c_\lambda}{(1+|x|)^{\operatorname{Re} \lambda + \frac{1}{2}}}, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (14)$$

Из неравенства (14) и равенства (1) сразу получается следующее неравенство

$$|\omega_n(t)| \leq \frac{c_{\frac{n}{2}-1}^n}{j_{\frac{n}{2}-1}^n(0)} \cdot \frac{1}{(1+t)^{\frac{n-1}{2}}}, \quad t \geq 0, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Используя равенство $j_\nu'(x) = -xj_{\nu+1}(x)$, получаем при $n \geq 2$ и $t > 0$ равенство

$$\omega_n'(t) = -\frac{2^{n/2} \Gamma^2\left(\frac{n}{2}\right)}{\sqrt{\pi} \Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)} \int_1^{+\infty} t j_{\frac{n}{2}}(tu) u^{-n+3} (u^2 - 1)^{(n-3)/2} du = O\left(\frac{1}{t^{\frac{n-1}{2}}}\right), \quad t \rightarrow +\infty.$$

Аналогично при $n \geq 4$ и $t > 0$ получаем равенство и асимптотику при $t \rightarrow +\infty$

$$\frac{t\omega_n''(t) - \omega_n'(t)}{t^2} = \frac{2^{n/2} \Gamma^2\left(\frac{n}{2}\right)}{\sqrt{\pi} \Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)} \int_1^{+\infty} t j_{\frac{n}{2}+1}(tu) u^{-n+5} (u^2 - 1)^{(n-3)/2} du = O\left(\frac{1}{t^{\frac{n+1}{2}}}\right).$$

Таким образом

$$t^2\omega_n''(t) + t\omega_n'(t) = O\left(\frac{1}{t^{\frac{n-5}{2}}}\right), \quad t \rightarrow +\infty, \quad n \geq 4. \quad (15)$$

При $n = 1$ равенство (13) проверяется непосредственно. Если $n \geq 2$, то из (15) следует, что левая часть в (13) есть $O(\sqrt{t})$ при $t \rightarrow +\infty$. С другой стороны, из (12) следует, что левая часть в (13) является многочленом степени не выше $n - 1$. Поэтому этот многочлен есть константа, которая равна нулю, так как левая часть в (13) при $t = 0$ обращается в ноль. Равенство (13) доказано.

Из (13) следует, что $n^2 t^{n-1} \omega_n(t) = (nt^n \omega_{n+2}(t) - t^{n+1} \omega_{n+2}'(t))'$, $n \in \mathbb{N}$, $t \geq 0$. Поэтому

$$n^2 \int_0^u \tau^{n-1} \omega_n(\tau) d\tau = nu^n \omega_{n+2}(u) - u^{n+1} \omega_{n+2}'(u) = -u^{2n+1} (u^{-n} \omega_{n+2}(u))', \quad n \in \mathbb{N}, \quad u > 0.$$

Из последнего равенства получается рекуррентная формула для ω_n

$$\omega_{n+2}(t) = n^2 t^n \int_t^{+\infty} \left(\int_0^u \tau^n \omega_n(\tau) \frac{d\tau}{\tau} \right) \frac{du}{u^{2n+1}}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad t > 0. \quad (16)$$

Тогда для функций $\tilde{m}_n(t) := m_n(0)\omega_n(t)$, $n \in \mathbb{N}$, последнее равенство переписывается следующим образом

$$\tilde{m}_{n+2}(t) = t^n \int_t^{+\infty} \left(\int_0^u \tau^n \tilde{m}_n(\tau) \frac{d\tau}{\tau} \right) \frac{du}{u^{2n+1}}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad t > 0. \quad (17)$$

Здесь мы учли равенство $n^2 m_{n+2}(0) = m_n(0)$. Равенство $\tilde{m}_n(t) = m_n(t)$ при $n = 1$ и $n = 2$ проверяется непосредственно, а при $n \geq 3$ вытекает из (17) и (6). Таким образом, равенство $m_n(t) = m_n(0)\omega_n(t)$, $n \in \mathbb{N}$, доказано. Отсюда следует, что для ядер ω_n справедливы аналогичные асимптотики (8), (9).

§ 3. Доказательство теоремы 1. Из равенства (11) и формулы

$$(t\omega_{n+1}(t))^{(n)} = t\omega_{n+1}^{(n)}(t) + n\omega_{n+1}^{(n-1)}(t)$$

следует тождество $((t\omega_{n+1}(t))' - n\omega_{n+1}(t) - \gamma_n \omega_n'(t))^{(n-1)} = 0$, которое эквивалентно равенству

$$\left(t\omega_{n+1}'(t) + (1-n)\omega_{n+1}(t) - \gamma_n \omega_n'(t) \right)^{(n-1)} = 0. \quad (18)$$

Докажем, что из (18) следует равенство

$$t\omega'_{n+1}(t) + (1 - n)\omega_{n+1}(t) - \gamma_n\omega'_n(t) = 0, \quad n \in \mathbb{N}, t \geq 0. \quad (19)$$

При $n = 1$ и $n = 2$ равенство (19) проверяется непосредственно. Если $n \geq 3$, то учитывая равенство $m_n(t) = m_n(0)\omega_n(t)$ и асимптотики (8) и (9), при $t \rightarrow +\infty$ имеем: $\omega_{n+1}(t) = O(t^{-n})$, $t\omega'_{n+1}(t) = O(t^{1-n})$ и $\omega'_n(t) = O(t^{1-n})$. Таким образом левая часть в (19) стремится к нулю при $t \rightarrow +\infty$. С другой стороны, из (18) следует, что левая часть в (19) является алгебраическим многочленом степени не выше $n - 2$, который стремится к нулю при $t \rightarrow +\infty$ и, значит этот многочлен тождественно равен нулю. Равенство (19) доказано.

Из (19) следует, что при $b > t \geq 0$ выполняется равенство

$$\gamma_n\omega_n(t) = t\omega_{n+1}(t) + n \int_t^b \omega_{n+1}(u) du + \gamma_n\omega_n(b) - b\omega_{n+1}(b). \quad (20)$$

Учитывая равенства $\gamma_n = m_n(0)/m_{n+1}(0)$ и $m_n(t) = m_n(0)\omega_n(t)$ и асимптотику (8), получаем, что $\gamma_n\omega_n(b) - b\omega_{n+1}(b) = O(b^{-n}) \rightarrow 0$ при $b \rightarrow +\infty$. Переходя в (20) к пределу при $b \rightarrow +\infty$, получаем (3).

Из (19) следует, что при $t > 0$ выполняется равенство $(t^{1-n}\omega_{n+1}(t))' = \gamma_n t^{-n}\omega'_n(t)$. Поэтому при $b > t > 0$ имеем:

$$t^{1-n}\omega_{n+1}(t) - b^{1-n}\omega_{n+1}(b) = -\gamma_n \int_t^b u^{-n}\omega'_n(u) du.$$

Переходя к пределу при $b \rightarrow +\infty$ и учитывая, что $b^{1-n}\omega_{n+1}(b) = O(b^{1-2n}) \rightarrow 0$ при $b \rightarrow +\infty$, получаем первое равенство в (4). Второе равенство очевидно. Равенство $\gamma_n\omega'_n(0) = 1 - n$ при $n = 1$ проверяется непосредственно, а при $n \geq 2$ следует из равенства (4) с помощью предельного перехода при $t \rightarrow +0$. Теорема 1 доказана.

§ 4. Продолжение ω_n до целой функции экспоненциального типа. Из представления (2) следует, что j_λ является четной целой функцией. Известно [13, Лес. 1], что порядок $\rho > 0$ и тип σ целой функции f можно определить по формулам

$$\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln n}{\ln \frac{1}{|a_n|}}, \quad \sigma = \frac{1}{\rho e} \limsup_{n \rightarrow \infty} n \sqrt[n]{|a_n|^\rho}, \quad \text{где } a_n := \frac{f^{(n)}(0)}{n!}, \quad n \in \mathbb{Z}_+. \quad (21)$$

Если $\rho = 1$ и $0 < \sigma < +\infty$, то f является целой функцией экспоненциального типа σ .

Предложение 1. Функция j_λ является целой функцией экспоненциального типа 1 при любом $\lambda \in \mathbb{C}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Найдём порядок ρ и тип σ целой функции j_λ , используя равенства (21). В нашем случае $a_{2k+1} = 0$ при $k \in \mathbb{Z}_+$ и

$$a_{2k} = \frac{(-1)^k}{2^\lambda 4^k \Gamma(k + \lambda + 1) \Gamma(k + 1)}, \quad k \in \mathbb{Z}_+.$$

Воспользуемся следующей формулой Стирлинга. Если $s = \tau + it = |s|e^{i\varphi}$, где $\tau, t \in \mathbb{R}$ и $\varphi = \varphi(s) = \arg s \in (-\pi, \pi)$, то [14, §1.5.1]

$$\left. \begin{aligned} \Gamma(s + 1) &= \sqrt{2\pi} s^{s+\frac{1}{2}} e^{-s} e^{R(s)}, \quad |R(s)| \leq \frac{1}{12|s| \cos^2 \frac{\varphi}{2}}, \\ |s^{s+\frac{1}{2}}| &= |s|^{\tau+\frac{1}{2}} e^{-\varphi(s)t} = |s|^{\tau+\frac{1}{2}} e^{-|\varphi(s)||t|}, \\ |\Gamma(s + 1)| &= \sqrt{2\pi} |s|^{\tau+\frac{1}{2}} e^{-\tau} e^{-|\varphi(s)||t|} |e^{R(s)}|. \end{aligned} \right\}$$

Если дополнительно $\operatorname{Re} s = \tau > 0$, то $|\varphi(s)| = \operatorname{arctg} \frac{|t|}{\tau}$, и, значит,

$$|\Gamma(s+1)| = \sqrt{2\pi} |s|^{\tau+\frac{1}{2}} e^{-\tau} e^{-|t| \operatorname{arctg} \frac{|t|}{\tau}} |e^{R(s)}|, \quad |R(s)| \leq \frac{1}{6|s|}, \quad (22)$$

Пусть $\lambda = u + it$, $u, t \in \mathbb{R}$. Тогда в нашем случае $s = k + \lambda$, $\tau = k + u$. При достаточно больших $k \in \mathbb{Z}_+$ выполняется неравенство $\tau > 0$. Поэтому можно воспользоваться (22). Тогда

$$\ln \frac{1}{|a_{2k}|} = k \ln k \left(1 + \frac{\ln |k + \lambda|}{\ln k} + o(1) \right) \sim 2k \ln k, \quad k \rightarrow +\infty.$$

Следовательно $\rho = 1$. Используя ещё раз (22), получаем

$$\frac{e}{2k \sqrt[2k]{|a_{2k}|}} = \alpha_k \cdot \frac{|k + \lambda|^{\frac{k+u}{2k}}}{k^{\frac{1}{2}}} \sim \alpha_k, \quad k \rightarrow +\infty,$$

где $\alpha_k \rightarrow 1$ при $k \rightarrow +\infty$. Следовательно $\sigma = 1$. Таким образом функция j_λ имеет порядок $\rho = 1$ и тип $\sigma = 1$. Предложение 1 доказано. \square

Следствие 1. При любом $n \in \mathbb{N}$ функция ω_n продолжается с полюси $[0, +\infty)$ в комплексную плоскость до целой функции экспоненциального типа 1.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. При $n = 1$ утверждение очевидно. Пусть $n \geq 2$. При $t \geq 0$ справедлива формулы Тейлора:

$$\omega_n(t) = \sum_{k=0}^{n-2} \frac{\omega_n^{(k)}(0)}{k!} t^k + \frac{1}{(n-2)!} \int_0^t \omega_n^{(n-1)}(u) (t-u)^{n-2} du.$$

Применяя формулу Гнайтинга (10), получаем:

$$\omega_n(t) = \sum_{k=0}^{n-2} \frac{\omega_n^{(k)}(0)}{k!} t^k + \frac{(-1)^{n-1} c_n}{(n-2)!} \int_0^t j_{n-\frac{3}{2}}(u) (t-u)^{n-2} du, \quad t \geq 0.$$

В этом равенстве все слагаемые являются целыми функциями. Следовательно, функция ω_n продолжается в комплексную плоскость до целой функции. Хорошо известно, что при дифференцировании порядок и тип целой функции не меняются. Поэтому порядок и тип целой функции ω_n совпадает с порядком и типом её производной $\omega_n^{(n-1)}$, которая с точностью до множителя $(-1)^{n-1} c_n \neq 0$ совпадает с целой функцией $j_{n-\frac{3}{2}}$, имеющей порядок и тип равные 1. Следствие доказано. \square

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Cambanis S. On α -symmetric multivariate distributions / S. Cambanis, R. Keener, G. Simons // J. Multivariate Analysis. – 1983. – Vol. 13. – P. 213–233.
2. Ватсон Г.Н. Теория бесселевых функций / Г.Н. Ватсон. – М.: ИЛ, 1949. – 800 с.
3. Wolfgang zu Castell. Recurrence relations for radial positive definite functions // J. Math. Anal. Appl. – 2002. – Vol. 271. – P. 108–123
4. Заставный В.П. Положительно определенные функции, зависящие от нормы / В.П. Заставный // Доклады РАН. – 1992. – Т. 325, № 5. – С. 901–903.
5. Zastavnyi V. P. Positive definite functions depending on the norm / V. P. Zastavnyi // Russian J. Math. Physics. – 1993. – Vol. 1, № 4. – P. 511–522.
6. Misiewicz J. Positive definite functions on l_∞ / J. Misiewicz // Statist. Probab. Lett. – 1989. – Vol. 8. – P. 255–260.

7. Schoenberg I.J. Metric spaces and completely monotone functions / I.J. Schoenberg // Ann. Math. – 1938. – V. 39, No 4. – P. 811–841.
8. Berens H. l_1 -summability of multiple Fourier integrals and positivity / H. Berens, Y. Xu // Math. Proc. Camb. Phil. Soc. – 1997. – Vol. 122. – P. 149–172.
9. Курицын Ю. Г. Об α -симметричных распределениях / Ю. Г. Курицын, А. В. Шестаков // Теория вероятн. и ее примен. – 1984. – Т. 29, № 4. – С. 769–771
10. Zastavnyi V. P. On positive definiteness of some functions / V. P. Zastavnyi // Journal of Multivariate Analysis. – 2000. – Vol. 73. – С. 55–81.
11. Wolfgang zu Castell. On a Theorem of T. Gneiting on α -Symmetric Multivariate Characteristic Functions // Journal of Multivariate Analysis. – 2000. – V. 75. – P. 269–278.
12. Gneiting T. On α -symmetric multivariate characteristic functions / T. Gneiting // Multivariate Analysis – 1998. – Vol. 64. – P. 131–147.
13. Lectures on Entire Functions / Levin B.Ya., in collaboration with Yu. Lyubarskii, M. Sodin, V. Tkachenko. – Transl. Math. Monographs. – Vol. 150. – Amer. Math. Soc. – 1996. – 248 p.
14. Риекстыньш Э.Я. Оценки остатков в асимптотических разложениях / Э.Я. Риекстыньш. – Рига: Зинатне, 1986. – 359 с.

Поступила в редакцию 19.08.2025 г.

A RECURRENCE FORMULA FOR THE PRIMITIVE KERNELS OF 1-SYMMETRIC MULTIVARIATE CHARACTERISTIC FUNCTIONS

V. P. Zastavnyi

In this paper, a new recurrence formula is obtained for kernels that form a class of positive definite functions depending on the l_1 -norm. It is proved that these kernels can be extended from the positive semi-axis to the complex plane to an entire function of exponential type 1.

Keywords: positive definite function, Bessel function.

Заставный Виктор Петрович

доктор физико-математических наук, доцент,
профессор кафедры математического анализа и
дифференциальных уравнений,
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.

E-mail: zastavn@rambler.ru

Zastavnyi Viktor Petrovych

Doctor of Physico-Mathematical Sciences,
Associate Professor, Donetsk State University,
Donetsk, Russia.